

**MAQSUD SHAYXZODANING URUSH YILLARIDA ASKARLARNI
RUHLANTIRISH MAQSADIDA YOZGAN ASARI**

Qo'ziboev Behruz Bahodir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

Annotation: This article talks about how hard it was for Maqsud Shehzade during the war years. However, these difficulties brought him great success in his artistic career. Examples of famous poems are given for analysis. His drama "Mirzo Ulugbek" has been studied in depth. It shows the last years of the life of Mirzo Ulugbek, the famous grandson of Amir Temur. The image of a great scientist and a king with a sad fate in impressive pictures, confrontations, and a whirlwind of war are depicted here in true Shakespearean colors, and his difficult emotional experiences are recreated.

Key words: world war, test, article, poem, spiritual world, philosophy, military lyrics.

Аннотация: В данной статье рассказывается о том, как тяжело приходилось Максуду Шехзаде в годы войны. Однако эти трудности принесли ему большой успех в творческой карьере. Для анализа приведены примеры известных стихотворений. Его драма «Мирзо Улугбек» детально изучена. На нем показаны последние годы жизни Мирзо Улугбека, знаменитого внука Амира Темура. Здесь в истинно шекспировских красках изображен образ великого ученого и короля с печальной судьбой в впечатляющих картинах, противостояния и вихрь войны, воссозданы его тяжелые душевные переживания.

Ключевые слова: мировая война, испытание, статья, стихотворение, духовный мир, философия, военная лирика.

Annotatsiya: Ushbu maqolada urush yillarida Maqsud Shehzoda uchun qanchalik og'ir bo'lganligi haqida so'z boradi. Biroq, bu qiyinchiliklar unga badiiy faoliyatida katta muvaffaqiyat keltirdi. Tahlil uchun mashhur she'rlardan misollar keltiriladi. Uning "Mirzo Ulug'bek" dramasi chuqur o'rganilgan. Unda Amir Temurning mashhur nabirasi – Mirzo Ulug'bek hayotining so'nggi yillari ko'rsatilgan. Ta'sirli suratlarda, qarama-qarshiliklarda, urush girdobida buyuk olim va ayanchli taqdirli shoh obrazi bu yerda chinakam Shekspir ranglarida tasvirlangan, uning og'ir hissiy kechinmalari qayta tiklangan.

Kalit so'zlar: jahon urushi, sinov, maqola, she'r, ma'naviy dunyo, falsafa, harbiy lirika.

Ikkinchi jahon urushi yillari Shayxzoda uchun ham og‘ir sinovlar davri bo‘ldi. U o‘zining ilk kunlaridanoq butun ijodiy kuchini, bilim va his-tuyg‘ularini dushman ustidan g‘alaba qozonishni yaqinlashtirishga yo‘naltirdi. Uning urush yillarida yozgan otashin publitsistik maqolalari, hissiyotli she‘rlari, jo‘shqin jangovar ocherklari va boshqa asarlari xalqqa ma‘naviy madad bo‘lib xizmat qildi, jangovar ruhini mustahkamladi, yangi g‘alabalar sari ruhlantirdi. Urush yillarida Shayxzodaning “Jang nima uchun?”, “Jang va qo‘shiq”, “Yurak gapiradi” to‘plamlari o‘zbek tilida, rus tilida “Saaz”, “Bo‘ron tug‘ilgan”, “Yurak gapiradi” to‘plamlari nashr etilgan. Maqsud Shayxzodaning urush yillaridagi ijodiy izlanishlari salmoqli natijalarga olib keldi. Badiiy sohada eng muvaffaqiyatli munosabat "O'n birinchi", "Zhenya", "Uchinchi o'g'il" she'rlari. Ularda shoir insonning ma'naviy olamiga yanada chuqurroq kirib, dushmanga nafrat, Vatanga muhabbat tuyg'ularini qiziqarli shaklda ifodalay olgan. Bunga yorqin misol sifatida “Nima uchun kurash?” she‘rini eslash kifoya:

Biz bir haqiqatni eslaymiz:

"Agar siz tinchlikni xohlasangiz, urushda g'alaba qozoning."

Biz yashash huquqi uchun kurashamiz,

Bizning mehnatimiz yaratgan hamma narsa uchun.

Kurash Pushkin uchun, Navoiy uchun,

Boburovaning g‘azallari uchun esa janglar bor.

Shayxzoda harbiy lirikasining yana bir muhim jihati uning jangovar ruh va notiqlik bilan boyitilganligidir. Shoir o‘zining ko‘pgina she‘rlarida bevosita xalqqa murojaat qiladi, ularni butun kuchini safarbar qilishga chaqiradi. Shayxzoda o‘zining g‘alati tuyg‘ularini bermalol so‘zlab beradi. O‘z so‘zini o‘quvchiga yetkazish uchun shoir takrorlashdan turli shakllarda foydalanadi. Ritorik takrorlash Shayxzodaning eng sevimli tasviriy vositasiga aylanadi. Shoir savol berib, o‘zi javob bera boshlaydi. Yuqorida sanab o‘tilgan she‘rlar va tarixiy shaxs Yo‘ldosh Oxunboboyevga bag‘ishlangan “Oqsoqal” she‘ri Shayxzodaning ijodiy kamolotga o‘tganidan dalolat beradi. Urush yillarida badiiy adabiyotning murakkab janrlaridan biriga dramaturgiya sifatida murojaat qilgani va “Jaloliddin Manguberdi” pyesasi yaratgani ham bu xulosani tasdiqlaydi. Bu drama 1944-yilda tugallanib, 1945-yilda Hamza nomidagi O‘zbek davlat drama teatri sahnasida qo‘yildi. Drama yorqin, romantik ranglarning boyligi bilan ajralib turadi. Vaqtning sharhlari asarga yuqori baho berdi. “Biz ko‘p yillar davomida ahamiyatli, badiiy yetuk sahna asarini orzu qilganmiz. “Jaloliddin” bizning orzuimizga mos keladi”, deb yozgan edi o‘shanda Oybek va G‘afur G‘ulom. Shunga qaramay, Shayxzodaning o‘z davridagi ilk dramasi mafkuraviy mazmuni uchun qoralangan. Tanqid muallifni o‘tmish va Jaloliddin obrazini ideallashtirganlikda nohaq aybladi. Darhaqiqat, xalqning mo‘g‘ul bosqinchilariga qarshi kurashi tasvirlangan “Jaloliddin Manguberdi” dramasida g‘oyaviy nuqsonlar

yo‘q edi. Asar badiiy jihatdan mukammal emas edi. Undagi ko‘plab voqealar, xususan, Jaloliddin singlisi bilan bog‘liq hikoyalar dramaturgiyasining asosiy yo‘nalishi, ruhi bilan uzviy bog‘lanmagan edi. Bunday kamchiliklar mutlaqo tabiiy edi, chunki bu asar muallifning dramaturgiya sohasidagi birinchi tajribasi edi. Urushdan keyingi yillarda Shayxzoda ijodiy kamolot davriga kirganida uning hayotida fojiali voqealar yuz berdi. 1952-yil sentabrda Shayxzoda qatag‘onga uchradi. U aksilinqilobiy g‘oyalarni tarqatishda, shuningdek, ma‘lum bir yashirin tashkilotga rahbarlik qilishda ayblangan. Bu ayblovga o‘sha davrning 12 ta mashhur ziyolilari guvohlik berishgan. Natijada Shayxzoda xalq dushmani sifatida 25 yilga qamaldi. 50-yillarning o‘rtalarida Stalin vafotidan so‘ng Shayxzoda qamoqdan ozod qilindi. Uning ijodida kamolot bosqichi boshlanadi. Shayxzoda 1956-1967 yillar davomida “Chorak asr devoni”, “Toshkent haqida she’r” nomli tanlangan asarlar to‘plami, “Yillar va yo‘llar”, “Istiqbol” she’riy kitoblarini nashr ettirdi. Shoirning “Dunyo mangu” to‘plami adabiyotimizda voqea bo‘ldi. Bularning barchasi shoir ijodining so‘nggi davrda xalqning o‘sib borayotgan estetik ehtiyojlariga mos keladigan go‘zal asarlar yaratilganidan dalolat beradi. Bu davr Shayxzoda lirikasining yaqqol kamchiligi haddan tashqari tasviriylik, deklarativlik va ritorikadir. Shoir chinakam lirik tuyg‘ularni, o‘ziga xos fikrlarni ifodalash o‘rniga ko‘pincha ma‘lum fikr va obrazlarni takrorlaydi. Natijada haqiqiy lirik asarlar o‘rniga yalang‘och maqtov, yuzaki maqtovlar paydo bo‘ladi. ko‘rsatish. Masalan, “O‘zbek dengiziga” she’rida quyidagi misralar bor:

Bir tomchi dengizda gul ochadi,

Bir qultum suv esa qushlarning qanotlarini yoyadi.

Undan ariqlar chiqadi - bog'ning xushbo'y hidi,

Undan kanallar dashtga hayot olib keladi.

Biroq, yuqorida sanab o‘tilgan kitoblarga kirgan she’rlarning asosiy xususiyati shundaki, shoirning hayot, davr, inson, ijodkor haqidagi falsafiy qarashlari, mulohazalari ifoda va dramatik tarzda to‘la edi:

Agar qo'shiq bir stakan suv bo'lsa,

Sayohatchiga chanqog'ini qondirish uchun berish,

Bu qo'shiq yo'lda do'st bo'lardi,

Go‘zallik kuychisi esa uni yaratgan shoirdir.

Shoirning ana shu fazilati “Toshkent haqida she’r” (1958)da yaqqol namoyon bo‘ladi. Unda muallif asosan Toshkent shahrini haddan tashqari hayrat bilan maqtasada, baribir bu yerda yashovchi odamlarning ma‘naviy olamini ochib berishga asosiy e‘tiborini qaratadi va hayot mazmuni haqida falsafiy mulohazalar bilan o‘rtoqlashadi:

Ko'p asrlik to'shaklarda suv aylanib yuradi,

Biz abadiy emasmiz, lekin shaharlar abadiydir...

Va to'satdan tunning sukunatida porladi

G'amgin nido: “Oh, aziz Toshkent!”
Biz orqaga o'girildik: qanday odam?
Qaraymiz – ma'yus, keksa o'zbek.
U xo'rsinib o'tiradi: “Oh, Toshkent, Toshkent!;
Va u o'rnidan turdi va o'sha paytda jonlandi ...
Mening oldimda Toshkent haqida gapirganda,
Yorqin quyoshlar ko'zlarimda yonmoqda,
Issiq yoz va ko'p yillar,
Va daraxtlarning soyalari va quyosh nuri ...
Ey quyoshim, otalar suhbatdoshi!..
"Quyoshga qarab yashang!" - ularning odatiy salomlari.

Shayxzoda yetuklik davrida, aniqrog'i 60-yillarda o'zining asosiy asari – “Mirzo Ulug'bek” tragediyasini yaratdi. Unda Amir Temurning mashhur nabirasi – Mirzo Ulug'bek hayotining so'nggi yillari ko'rsatilgan. Ta'sirli suratlarda, qarama-qarshiliklarda, urush girdobida buyuk olim va ayanchli taqdirli shoh obrazi bu yerda chinakam Shekspir ranglarida tasvirlangan, uning og'ir hissiy kechinmalari qayta tiklangan. Ulug'bek hayoti va ijodining so'nggi ikki yili Shayxzoda ijodiga asos bo'ldi. “Mirzo Ulug'bek” spektakli bizni olis va noma'lum muhit – XV asr o'rtalaridagi Samarqand hayoti bilan tanishtiradi. Dramaturg bizni Sulton saroyiga, gavjum bozorlarga taklif qiladi, madrasa hayoti bilan tanishtiradi. Mana shunday qizg'in, shov-shuvli muhitda Abdullatif, Gavharshod-begim, Xoja Ahror, Said Obid, Abbos, Ali Qo'shchi, Sakqokiy, Abdurazzoq Samarqandiy, Qozi Miskin kabi tarixiy shaxslar bilan yuzma-yuz kelgandekmiz. Ulug'bek odamlarning pokiza, olijanob bo'lishini, ko'rlardek zulmatda sarson-sargardon bo'lib yurmasin, yo'lini aql nuri bilan yoritib yashashini istaydi va odamlarni yulduzlardan ibrat olishga chaqiradi: Ammo, hukmronlik qilganimda, men doimo harakat qildim, Shunday qilib, bilim kuchga hamroh bo'ladi,

Men bu muammoni aytdim
Ba'zan bu ko'r baxtdan yaxshiroqdir.
Umrim nur urug'ini sepdim,
Asirlarni kutaman, odamlar o'zlari o'ylab ko'rishsin...

Muallif Ulug'bek obrazini yaratish orqali nafaqat uning ichki o'y-fikrlari, orzu-umidlarini, balki ajdodlarining adolatli hukmdor va buyuk olimga bo'lgan intilishlarini ham ifodalashga intiladi. O'sha davrdagi hukmron mafkuraning sinfiy yondashuvining kuchli ta'siri ostida fojidadagi Hoji Ahror obrazi tarixiy voqelikka zid, haddan tashqari reaksiya va mutaassib bo'lib chiqdi. Shunga qaramay, umuman olganda, “Mirzo Ulug'bek” spektakli o'zbek adabiyotining fojia sohasida Fitratning “Abulfayzxon” tarixiy dramasidan keyingi ikkinchi jiddiy yutug'i bo'ldi. 60-yillar o'zbek dramaturgiyasida sharaflil o'rinlardan birini egallagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A. Maqsud Shayxzodaning adabiy-tanqidiy qarashlari. AKD. Toshkent, 1981 yil.
2. Alimdkanova .S. Ijodiy tushuncha va obraz (Shayxzoda poetik ijodi asosida).- 170-VA. Toshkent, 1974 yil.
3. www.ziyouz.com